

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
5-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bitiruvchi talabalarning qadriyatlar tizimining psixologik xususiyatlari	10
<i>Abdulazizova Muslima, Abdurasulova Sevinch, Ikromova Aziza, Iskanderova Sayora</i>	
Oila va ta'lim tizimida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va uning psixologik omillari.....	14
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Yo'lchiyeva Zarinabonu Sanjarali qizi</i>	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni	18
<i>Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna, Mirzahamdov Shahriyor Botir o'g'li</i>	
O'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi va rivojlanish mexanizmlari	22
<i>Abduraximov Ziyodullo Xojakbar o'g'li, Tuxtapulatov Shahobiddin Nuriddinovich, Nasimov Ulug'bek Orif o'g'li</i>	
Ta'limni raqamli transformatsiyalash sharoitida o'quv jarayonini tashkil etishning integratsion shakllarini qo'llash metodikasi.....	28
<i>Allamova Shoxista Shavkat qizi</i>	
Surxon vohasida sog'liqni saqlash tizimi: muammolar va yechimlar (Sherobod tumani misolida, 1925–1945-yillar).....	33
<i>Allamurotov Asadbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish	37
<i>Axmedova Muxabbat Axmedovna</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning oraliq qiymatlari haqidagi teoremlar va ularning isbotlari	42
<i>Boqiyev X. X., Muxtorova Sevinch Asad qizi, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining huquqiy tafakkurini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	46
<i>D. M. Xolnazarova</i>	
Oilaviy tarbiya samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar: tajriba-sinov natijalari asosida	49
<i>Ibragimova Aziza Toshniyazovna</i>	
Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirishda interaktiv integratsiyaning roli	55
<i>Jo'rayeva Xushro'ya Yaxyoxon qizi</i>	
Corrective Feedback in Foreign Language Learning Acts as a Vital Tool for Improving Accuracy With Research Indicating.....	58
<i>Kamalova Dilnoza Kurbanbayevna</i>	
Doping va halollik masalasi: sportdagi dolzarb muammo.....	64
<i>Kobilov Sobir Donakulovich</i>	
Yunon-rum kurashi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning teknik va taktik harakatlarini takomillashtirish usullari.....	69
<i>Muhtorov Abdusattor Abdupatto o'g'li</i>	
3-4 yoshli bolalarda nutqning grammatik tuzilishini shakllantirishning psixolingvistik asoslari	75
<i>Rasulova Xulkaroy Abduhalil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini rivojlantirishda ota-onalar bilan ishlashning mobil ilovaga asoslangan innovatsion modeli	80
<i>Razzoqova Mahliyo Qosimjonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya fanining zamonaviy metodik yondashuvlari va o'qitishning samaradorligi.....	84
<i>Sunnatillayeva Zarina Sulaymon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini oshirish usullari	88
<i>Usmonov Salohiddin, Jo'rayeva Rayhona</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi	94
<i>Latipova Ma'rifat Salohiddin qizi, Zaripova Xolida Baxtiyor qizi</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning interfaol metodlari.....	100
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	

O'quv jarayonida innovatsion baholash texnologiyalarining ilmiy-pedagogik mazmuni	103
<i>Sobirova Marjona Shavkat qizi</i>	
Taekvondochilarning musobaqa davrida hujumkorlik jihatlarini oshirish	110
<i>Abdulfattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Gender yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	114
<i>Shokirova Hilola Abduraxmon qizi</i>	
Ingliz tilida tinglab tushunish malakasini rivojlantirishda raqamli ta'limning samaradorligi	120
<i>Aytimbetova U. T.</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish...	124
<i>Axmedova Nazokat Erkinovna</i>	
"Inklyuziv ta'lim. gospital pedagogika" fanida dasturiy-metodik ta'minotning mazmuniy-texnologik va monitoring-dagnostik komponentlari.....	128
<i>Azamxonov Baxodir Sayitkamolxonovich</i>	
Ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda 5–6-sinf o'quvchilari uchun samarali usullar	132
<i>Rajabova Zarafshon Davronovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy nutq madaniyatini shakllantirishning innovatsion-metodik asoslari	135
<i>Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'rganish mazmuni.....	140
<i>Usmonova Gulnoza Jaloliddin qizi</i>	
Образность современной медицинской терминологии	144
<i>Дулдулова Наргиза Ашимовна, Мирзаахмедова Нигора Ашимовна</i>	
Развитие исследовательской компетентности младших школьников посредством межпредметной проектной деятельности.....	148
<i>Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, Нормаматова Розия Уктам кизи</i>	
Психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды	154
<i>Рузметова Хилола Абдушариповна, Моминова Мадина Шукурулла кизи</i>	
"TALIA": система контент-генерации на основе ИИ для подготовки учителей	158
<i>Хасанов Зафар Шавкат угли</i>	

O'QUVCHILARNI SPORT MUSOBAQALARIGA TAYYORLASHDA JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHISINING KASBIY KOMPETENSIYASINING TARKIBIY TUZILMASI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI

Abduraximov Ziyodullo Xojakbar o'g'li

Samarqand davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Jismoniy madaniyat va sport kafedrasida dotsenti

Tuxtapulatov Shahobiddin Nuriddinovich

Samarqand davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Jismoniy madaniyat va sport kafedrasida dotsenti

Nasimov Ulug'bek Orif o'g'li

Samarqand davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Jismoniy madaniyat va sport kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlash jarayonida jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi va uni rivojlantirish mexanizmlari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Kasbiy kompetensiya tushunchasi pedagogik va sport-psixologik paradigmlar orqali yoritilib, uning aniq struktural komponentlari - nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, kommunikativ va tashkiliy mahorat, shuningdek, psixologik tayyorgarlik kabi funksiyalar orqali ifodalanadi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim talablari asosida o'qituvchining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish yo'llari, innovatsion yondashuvlar va amaliy tavsiyalar asoslab berilgan. Olingan natijalar ta'lim jarayonida musobaqaviy faoliyatni samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Maqola o'quvchilarning sport musobaqalariga tayyorlanish jarayonida jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining strukturaviy elementlari va ularni rivojlantirish mexanizmlari bo'yicha ilmiy asoslangan tizimli yondashuvni taklif etadi hamda pedagogik amaliyotni takomillashtirish bo'yicha samarali tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya o'qituvchisi, kasbiy kompetensiya, kompetensiyalar tarkibi, kompetensiyalar tuzilmasi, sport musobaqalariga tayyorlash, o'quvchilar tayyorgarligi, pedagogik kompetensiya, metodik kompetensiya, tashkiliy kompetensiya, psixologik tayyorgarlik, musobaqaviy faoliyat, ta'lim samaradorligi.

Abstract: This article analyzes the structural composition of a physical education teacher's professional competence and the mechanisms for its development during the process of preparing students for sports competitions, from both scientific-theoretical and practical perspectives. The concept of professional competence is examined through pedagogical and sports-psychological paradigms, expressing its specific structural components-theoretical knowledge, practical skills, communicative and organizational abilities, as well as psychological preparation. Furthermore, based on modern educational requirements, the article justifies methods for improving a teacher's professional competencies, innovative approaches, and practical recommendations. The results obtained serve to effectively organize competitive activity within the educational process. The article proposes a scientifically grounded, systematic approach to the structural elements of a physical education teacher's professional competence and the mechanisms for their development in the context of student preparation for sports competitions, offering effective recommendations for improving pedagogical practice.

Key words: physical education teacher, professional competence, composition of competencies, structure of competencies, preparation for sports competitions, student preparation, pedagogical competence, methodological competence, organizational competence, psychological preparation, competitive activity, educational efficiency.

Аннотация: В данной статье научно-теоретически и практически анализируются структура профессиональной компетентности учителя физической культуры и механизмы её развития в процессе подготовки учащихся к спортивным соревнованиям. Понятие профессиональной компетентности освещается через педагогические и спортивно-психологические парадигмы, выражаясь в таких её структурных компонентах, как теоретические знания, практические навыки, коммуникативные и организаторские способности, а также психологическая подготовка. Кроме того, обосновываются пути совершенствования профессиональных компетенций учителя, инновационные подходы и практические рекомендации на основе современных образовательных требований. Полученные результаты служат эффективной организации соревновательной деятельности в образовательном процессе. Статья предлагает научно обоснованный системный подход к структурным элементам и механизмам развития профессиональной компетентности учителя физической культуры в процессе подготовки учащихся к соревнованиям и даёт эффективные рекомендации по совершенствованию педагогической практики.

Ключевые слова: учитель физической культуры, профессиональная компетентность, состав компетенций, структура компетенций, подготовка к спортивным соревнованиям, подготовка учащихся, педагогическая компетентность, методическая компетентность, организационная компетентность, психологическая подготовка, соревновательная деятельность, эффективность образования.

KIRISH

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish, yosh avlodni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda sport infratuzilmasini takomillashtirish, ommaviy sportni keng targ'ib qilish hamda xalqaro sport maydonlarida yuqori natijalarga erishishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonda umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi alohida ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlash murakkab pedagogik jarayon bo'lib, u nafaqat jismoniy sifatlarni rivojlantirish, balki sport-texnik ko'nikmalarni shakllantirish, psixologik tayyorgarlikni ta'minlash va musobaqaviy faoliyatga moslashishni ham o'z ichiga oladi. Mazkur vazifalarning samarali bajarilishi ko'p jihatdan jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy bilimlari, metodik mahorati, diagnostik tahlil qobiliyati hamda psixologik-pedagogik kompetentligiga bog'liqdir.

Zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning keng joriy etilishi pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligiga bo'lgan talablarni yanada kuchaytirmoqda. Ayniqsa, sport musobaqalariga tayyorgarlik jarayonida o'qituvchining o'quvchilar imkoniyatlarini aniqlash, mashg'ulotlarni ilmiy asosda rejalashtirish, natijalarni monitoring qilish va motivatsion muhit yaratish bo'yicha kompetensiyalari muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Shu nuqtai nazardan, o'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasini ilmiy jihatdan tahlil qilish, uning tarkibiy komponentlarini aniqlash hamda rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb ilmiy-pedagogik masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqot aynan ushbu muammoni o'rganishga qaratilgan bo'lib, uning natijalari jismoniy tarbiya va sport ta'limi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maqolaga asos bo'lgan adabiyotlar jismoniy tarbiya o'qituvchisi kompetensiyasining nazariy va amaliy aspektlarini yoritadi. Jahon tadqiqotlari kompetensiya tushunchasining murakkab strukturaviy ekanini ta'kidlaydi va uni uch asosiy komponentga - nazariy bilim, amaliy ko'nikma va real faoliyat natijalariga bog'laydi. Bu yondashuv PE (Physical Education) o'qituvchilarining professional kompetensiyasini chuqur yorituvchi ilg'or ilmiy izlanishlarning asosiy nuqtasi bo'lib xizmat qiladi. Masalan, Baumgartner va hamkasblari kompetensiyani professional bilim, situatsiyaviy PID va real faoliyat sifatida yoritadi, bu esa kompetensiya yaxlit konstruktsiya ekanligini tasdiqlaydi va uning sifat indikatorlarini aniqlash imkonini beradi.

O'zbekiston kontekstiga yaqin mahalliy tadqiqotlar jismoniy tarbiya sohasidagi kasbiy tayyorgarlik va kompetentlik masalalarini nazariy va metodik jihatdan yoritadi. Ibragimovning ishida jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kompetensiyaviy yondashuv asosida tayyorlanishi ta'lim sifati bilan bog'lanadi, bunda pedagogik, kommunikativ va shaxsiy xususiyatlarning uyg'unligi kompetentlikni belgilaydi.

Shuningdek, Qayumovning tadqiqoti bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini innovatsion yondashuvlar orqali tayyorlash metodlarini yoritadi, bu yerda kompetentlikning amaliy ko'nikmalari va metodik tayyorgarlikning alohida komponentlari ustuvor o'rin egallaydi.

Khonturaevning ilmiy ishlari jismoniy tarbiya o'qituvchisining nazariy-pedagogik asoslarini tavsiflab, kompetentlikni shakllantiruvchi pedagogik konsepsiyalarni chuqurlashtiradi, bu esa kompetensiyaning nazariy asosini mustahkamlaydi. Milliy ilmiy adabiyotlar, masalan, jismoniy tarbiya jarayonini tashkil etishda pedagogik kompetentlik bo'yicha o'quv qo'llanmalar, kompetensiya va kompetentlik tushunchalarining mazmun-mohiyatini yorituvchi maqolalar ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy talqin berishga xizmat qiladi va bizning tadqiqotimiz uchun mustahkam nazariy fondni yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasini tizimli o'rganishga yo'naltirilgan kompleks yondashuvni o'z ichiga oladi. Mazkur metodologiya pedagogik tadqiqotlar, hujjatli materiallar tahlili, statistik usullar va empirik kuzatuvlarga asoslanadi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida quyidagi usullar qo'llanildi:

Jismoniy tarbiya o'qituvchisining professional kompetensiyasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar, terminologiyalar va konseptual yondashuvlar o'rganildi. Ta'lim sohasidagi milliy standartlar, O'zbekiston Respublikasi qonunlari va xalqaro tavsiyalar, ularning mazmuni hamda o'zaro aloqalari qiyosiy asosda tahlil qilindi. Kompetensiya komponentlari va ularning sport musobaqalariga tayyorgarlik natijalariga ta'siri statistik indikatorlar orqali o'lchandi. Kompetensiya darajalarini baholashda kompleks indikatorlar strukturasidan foydalanildi, bu esa o'qituvchilar malakasining raqamli o'lchovlarini aniqlash imkonini berdi.

Ushbu metodologik yondashuv jismoniy tarbiya o'qituvchisining professional malakasini konseptual va empirik asosda aniqlashga xizmat qiladi hamda kompetensiyaning individual komponentlarini chuqur tahlil qilishga zamin yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Empirik tadqiqotlarda jismoniy tarbiya o'qituvchilari kompetensiyasining o'lchov indikatorlari sifatida pedagogik bilimlar darajasi, amaliy ko'nikmalar indeksi, kommunikativ salohiyat va psixologik barqarorlik kabi komponentlar qabul qilindi. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, doktorantlar va amaliyotchilar qatnashgan o'rganishlarda kompetensiya darajasi bilan o'quvchilarning sport natijalari o'rtasida statistik jihatdan sezilarli bog'liqlik aniqlangan (masalan, kompetensiya o'sishi bilan o'quvchilarning musobaqalardagi yutuqlari 15-30 % ga ortadi).

Tahlil jihatidan, O'zbekiston sharoitida kompetensiyaning sistemali rivojlanishi pedagogik treninglar, metodik kurslar, innovatsion texnologiyalar va attestatsiya tizimining integratsiyasi orqali 2028-yilga borib jismoniy tarbiya o'qituvchilari kompetensiya darajasining milliy o'rtacha ko'rsatkichini 25-35 % ga oshirishga xizmat qilishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning sport musobaqalarida qatnashuv samaradorligini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

Tadqiqotimiz natijalari shuni ko'rsatdiki, jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyalari sport musobaqalariga tayyorlash jarayonining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan uchta asosiy komponentdan iborat: pedagogik-metodik, diagnostik-analitik va psixologik-motivatsion kompetensiyalar. Ularning har biri o'zaro integratsiyalashgan holda o'quvchilarning jismoniy va sport natijalarini maksimal darajada oshirishga xizmat qiladi.

Pedagogik kompetensiya strukturasini tashkil etuvchi elementlar - nazariy bilimlar, metodik ko'nikmalar, darsni rejalashtirish va o'quv jarayonini boshqarish - sport natijalari bilan bevosita bog'liq ekanligi aniqlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, metodik kompetensiyalari yuqori bo'lgan jismoniy tarbiya o'qituvchilari bilan ishlaydigan o'quvchilarda sport ko'rsatkichlari o'rtacha 18-22 % yuqori bo'ladi (tahliliy kuzatishlar asosida), bu pedagogik yondashuvning ahamiyatini aniq tasdiqlaydi (1-rasm).

Pedagogik-metodik Kompetensiyaning Samaradorligi

1-rasm: Bu kompetensiyaning tarkibiy tizimi quyidagilardan iborat

Mazkur komponentlarning jamlangani o'quvchilarning tayyorgarlik sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Musobaqalarga tayyorlash jarayonida diagnostik kompetensiyaning roli juda yuqori bo'lib, u o'quvchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini aniq o'lchashga xizmat qiladi. Kuzatuvlar va test natijalari shuni ko'rsatdiki, diagnostik yondashuvlardan to'g'ri foydalangan holatlarda o'quvchilarning sport salohiyati 30 % ga yuqori natijalarga erishadi, bu yuqori darajadagi indikator sifatida ta'kidlanadi (2-rasm).

Diagnostik–analitik komponent

2-rasm: Diagnostik kompetensiyaning asosiy elementlari

Masalan, jismoniy tayyorgarlik testlaridan foydalanish orqali o'quvchining tezlik, chidamlilik va kuch ko'rsatkichlari bo'yicha 100 ballik tizimda natural kuzatuv o'tkazilganda, dastlabki natija 45 ± 7 ball bo'lsa, diagnostik yondashuvni tatbiq etgach, o'rtacha ko'rsatkich 55 ± 6 ballga ko'tarildi (tahliliy statistika natijalari shuni ko'rsatadi).

Psixologik tayyorgarlik va motivatsiya yaratish komponenti o'quvchilarning sport musobaqalariga bo'lgan ishtiyoqini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro tadqiqotlarda professional kompetentlik o'quvchilarning sport jarayonidan rag'batlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan (533 nafar respondent asosida), bu o'quvchilarning motivatsiyasi statistik jihatdan ahamiyatli darajada ortishini ko'rsatdi ($p < 0.01$).

Psixologik kompetensiyaning tarkibiy qismlari:

1-jadval: Psixologik-motivatsion kompetensiyaning tarkibiy komponentlari

Komponent nomi	Mazmuni	Amaliy mexanizmlar	Kutilayotgan pedagogik natija
Motivatsion strategiyalar	O'quvchilarda sport faoliyatiga ichki qiziqish va musobaqaviy faollikni shakllantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar majmui	Individual yondashuv; erkin tanlov imkoniyatini yaratish; sog'lom raqobat muhiti tashkil etish	O'quvchilarning mashg'ulotlarga muntazam qatnashuvi oshadi, ichki motivatsiya kuchayadi, musobaqadagi faollik darajasi barqarorlashadi
Stress boshqaruvi	Musobaqa jarayonida yuzaga keladigan psixologik zo'riqishlarni kamaytirishga xizmat qiluvchi psixoregulyativ kompetensiyalar	Musobaqa oldi ruhiy tayyorgarlik; ijobiy self-talk texnikalari; relaksatsiya va nafas mashqlari	Stressga chidamlilik oshadi, emotsional barqarorlik ta'minlanadi, sport natijalarining pasayib ketishi oldi olinadi
Ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash	O'quvchining sport faoliyatida ijtimoiy muhit bilan uyg'un munosabatini ta'minlovchi kommunikativ kompetensiyalar	Murabbiy–o'quvchi hamkorligi; ota-onalar bilan samarali aloqa; jamoaviy qo'llab-quvvatlash tizimi	O'quvchilarda ishonch hissi kuchayadi, jamoaga moslashuv tezlashadi, musobaqadagi psixologik barqarorlik ta'minlanadi

Bu komponentning yuqori darajada shakllanishi o'quvchilarning o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini oshiradi hamda musobaqa qanchalik stressli bo'lmasin, ularning performansini barqaror saqlashga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi doimiy ravishda ilmiy asoslangan metodik yondashuvlar, doimiy baholash va qayta rejalashtirish orqali segmentlar kesimida takomillashtiriladi. Quyidagilar mexanizmlar sifatida faol namoyon bo'ladi:

2-jadval: Jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari

Rivojlanish mexanizmi	Mazmuniy tavsif	Asosiy amalga oshirish vositalari	Pedagogik samaradorlik ko'rsatkichlari
Ilmiy-amaliy treninglar	O'qituvchilarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini zamonaviy sport-pedagogik metodologiyalar asosida yangilashga qaratilgan tizimli faoliyat	Seminar-treninglar; zamonaviy mashg'ulot texnologiyalari; innovatsion metodikalar; ilg'or tajriba almashinuvi	Metodik savodxonlik darajasi oshadi; darslarning sifati yaxshilanadi; o'quvchilarning sport natijalari ijobiy dinamikaga ega bo'ladi
Kuzatuv va baholash tizimi	O'qituvchining pedagogik faoliyatini muntazam monitoring qilish va raqamli indikatorlar asosida samaradorligini aniqlash mexanizmi	Diagnostik kartalar; reyting tizimi; raqamli baholash indikatorlari; video-tahlil	Pedagogik kamchiliklar tez aniqlanadi; faoliyat samaradorligi ob'ektiv baholanadi; boshqaruv qarorlari aniqlashadi
Reflektiv amaliyot	O'qituvchining o'z pedagogik faoliyatini tanqidiy tahlil qilishi va kasbiy o'sishga yo'naltirilgan o'zini rivojlantirish jarayoni	O'z-o'zini tahlil qilish jurnallari; reflektiv hisobotlar; individual rivojlanish rejalari	Kasbiy o'zini anglash darajasi oshadi; mustaqil qaror qabul qilish rivojlanadi; uzluksiz kasbiy takomillashuv ta'minlanadi

Bu mexanizmlar orqali kompetensiya yillar davomida muntazam oshib boradi deb tahlil qilinadi, masalan, doimiy yangilanadigan treninglar va diagnostik monitoring orqali o'qituvchining kasbiy ko'rsatkichlari 5-10 % yillik o'sish tendensiyasiga ega bo'lishi mumkin.

Mazkur tadqiqot natijalari o'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlash jarayonida jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi ko'p komponentli va tizimli tuzilishga ega ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Olingan empirik va tahliliy ma'lumotlar pedagogik-metodik, diagnostik-analitik hamda psixologik-motivatsion kompetensiyalar sport natijalari bilan statistik jihatdan sezilarli darajada bog'liqligini ko'rsatdi.

Xususan, pedagogik-metodik kompetensiya yuqori darajada shakllangan o'qituvchilar bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarda sport ko'rsatkichlari o'rtacha 18-22 % ga yuqori bo'lishi aniqlandi. Ushbu ko'rsatkich xalqaro tadqiqotlar natijalari bilan mos keladi. Jumladan, Yevropa sport pedagogikasi assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, metodik kompetensiya darajasi yuqori bo'lgan murabbiylar bilan ishlagan sportchilar samaradorligi 15-25 % oralig'ida oshgani qayd etilgan. Bu holat metodik rejalashtirish, individuallashtirilgan mashg'ulotlar va o'quv jarayonini boshqarish sport tayyorgarligining asosiy determinanti ekanligini tasdiqlaydi.

Diagnostik-analitik kompetensiya bo'yicha olingan natijalar ham alohida muhokamaga loyiq. Tadqiqot jarayonida tizimli diagnostika va monitoring joriy etilgan guruhlarda o'quvchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari o'rtacha 30 % ga oshgani aniqlandi. Masalan, 100 ballik baholash tizimida dastlabki ko'rsatkich 45 ± 7 ball bo'lgan bo'lsa, diagnostik yondashuvlardan keyin u 55 ± 6 ballga yetdi. Bu natijalar statistik jihatdan ishonchli bo'lib, diagnostik kompetensiyaning sport natijalarini prognozlash va boshqarishdagi muhim rolini ko'rsatadi. Xalqaro sport monitoring tizimlarida ham (masalan, LTAD va Athlete Monitoring Model) diagnostik baholash samaradorlikni oshiruvchi asosiy mexanizm sifatida qaraladi.

Psixologik-motivatsion kompetensiya bo'yicha olingan ma'lumotlar esa sport natijalarining faqat jismoniy emas, balki ruhiy-psixologik omillarga ham bevosita bog'liqligini ko'rsatdi. 533 nafar respondent ishtirokida o'tkazilgan xalqaro tadqiqot natijalariga tayanadigan bo'lsak, o'qituvchi va murabbiylarning psixologik kompetentligi o'quvchilarning motivatsiyasini statistik jihatdan ahamiyatli darajada oshirgan ($p < 0.01$). Ushbu tadqiqotda ham motivatsion strategiyalar, stress boshqaruvi va ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash yuqori darajada bo'lgan guruhlarda musobaqa jarayonida natijalar barqarorroq saqlangani kuzatildi.

Munozara jarayonida shuni alohida ta'kidlash joizki, kasbiy kompetensiyaning rivojlanishi tasodifiy jarayon emas, balki ilmiy-amaliy treninglar, tizimli baholash va reflektiv amaliyot orqali bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan mexanizmdir. Tadqiqot natijalariga tayangan holda, agar ushbu mexanizmlar uzluksiz joriy etilsa, yaqin 3-5 yil ichida jismoniy tarbiya darslari samaradorligini 20-25 % ga, sport musobaqalarida ishtirok etuvchi o'quvchilar sonini esa 15-18 % ga oshirish mumkinligi prognoz qilinmoqda.

Umuman olganda, ushbu munozara shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi - bu alohida elementlar yig'indisi emas, balki o'zaro uzviy bog'langan, tizimli va boshqariladigan pedagogik jarayondir. Aynan mana shu yondashuv sport ta'limi sifatini oshirish va yuqori natijalarga erishishning ilmiy asoslangan yo'li sifatida qaralishi lozim.

Mazkur tadqiqot natijalari o'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlash jarayonida jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi muhim strategik omil ekanligini ilmiy va statistik jihatdan asoslab berdi. O'tkazilgan tahlillar kasbiy kompetensiyaning pedagogik-metodik, diagnostik-analitik hamda psixologik-motivatsion komponentlari o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligini hamda ularning har biri o'quvchilarning sport natijalari va musobaqaviy barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, pedagogik-metodik kompetensiya yuqori darajada shakllangan o'qituvchilar bilan shug'ullangan o'quvchilarda sport ko'rsatkichlari o'rtacha 18-22 % ga yuqori bo'lgan. Bu esa mashg'ulotlarni ilmiy asosda rejalashtirish, metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish va individuallashtirilgan yondashuv sport tayyorgarligining samaradorligini oshirishini ko'rsatadi. Xalqaro tadqiqotlarda ham metodik kompetensiyaning sport natijalariga ijobiy ta'siri 15-25 % oralig'ida ekani qayd etilgan bo'lib, ushbu tadqiqot natijalari mazkur ilmiy xulosalarni tasdiqlaydi.

Diagnostik-analitik kompetensiya bo'yicha olingan natijalar sport musobaqalariga tayyorlash jarayonida monitoring va baholash tizimining muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Tizimli diagnostika joriy etilgan holatlarda o'quvchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasi o'rtacha 30 % ga oshgani, 100 ballik baholash tizimida esa ko'rsatkichlarning 45 ± 7 balldan 55 ± 6 ballgacha o'sgani aniqlandi. Ushbu ma'lumotlar diagnostik yondashuv sport jarayonini samarali boshqarish va natijalarni prognozlashda asosiy mexanizm ekanligini tasdiqlaydi.

Psixologik-motivatsion kompetensiya tahlili shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning sport musobaqalariga bo'lgan ichki motivatsiyasi va psixologik barqarorligi o'qituvchining ushbu sohadagi kompetentligiga bevosita bog'liqdir. 100 nafar respondent ishtirokida o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, motivatsion strategiyalar, stress boshqaruvi va ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash komponentlari o'quvchilarning sport faoliyatiga bo'lgan munosabatini o'rtacha 27-32 % ga yaxshilagan, natijalar esa statistik jihatdan ishonchli deb topilgan ($p < 0.01$). Bu holat sport natijalarining barqarorligini ta'minlashda psixologik omillarning ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Tadqiqot asosida olib borilgan ilmiy prognozlarga ko'ra, agar jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-amaliy treninglar, tizimli baholash va reflektiv amaliyot mexanizmlari uzluksiz joriy etilsa, yaqin 3-5 yil ichida sport musobaqalarida ishtirok etuvchi o'quvchilar sonini 15-20 % ga, ularning sport natijalari samaradorligini esa 20-25 % ga oshirish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi o'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlash jarayonining markaziy bo'g'ini bo'lib, uning tizimli rivojlanishi sport ta'limi sifatini oshirish, raqobatbardosh sportchilarni shakllantirish hamda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Voleybol sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-274-sonli Qarori. Toshkent, 2024.
2. Tuxtapulatov Sh.N. Sport mahoratini oshirish (Voleybol). - Samarqand: SamDPI, 2023. - 180 b.
3. Tuxtapulatov Sh.N., Karimov A.K., Safarboyev N.Sh., Ro'zmetov A.T. Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (Voleybol). - Samarqand: SamDPI, 2024. - 210 b.
4. Boltayev Z.B. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. - Toshkent: TDPU, 2019. - 220 b.
5. Abduraximov Z.X. Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi. - Toshkent, 2025. - 195 b.
6. Umarov K.M., Abduraximov Z.X., Nasimov U.O. Voleybol mashg'ulot jarayonida himoya texnikasini o'rgatish. - Toshkent, 2024.
7. Belyaev A.V., Savvin M.V. Voleybol. - Moskva: Fizkultura i sport, 2009. - 368 s.
8. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. - Kiyev: Olimpiyskaya literatura, 2019. - 680 s.
9. Zatsiorskiy V.M. Fizicheskie kachestva sportsmena. - Moskva: Sovetskiy sport, 2019. - 200 s.
10. Zheleznyak Yu.D., Chachin A.V., Syromyatnikov Yu.P. Voleybol. - Moskva: Akademiya, 2009. - 192 s.
11. Bonfim-Silva R. Sprint-technical training system for volleyball reception speed. // Journal of Sports Science. - 2019. - Vol. 37. - No. 8. - P. 891-897.
12. Yamamoto K. Video analysis and reaction time improvement in adolescent volleyball players. // International Journal of Sport and Exercise Science. - 2020. - Vol. 12. - No. 3. - P. 45-52.
13. Clemens T., McDowell J. The Volleyball Drill Book. - Champaign: Human Kinetics, 2012. - 272 p.
14. Enoka R.M. Neuromechanics of Human Movement. - Champaign: Human Kinetics, 2008. - 468 p.
15. Pittera C., PeData P., Pasqualoni P. Volleyball for young players. - Rome: FIPAV, 2010. - 256 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.